

Sección 3, Tema A, Actividad 1

Haciendo y Deshaciendo

Hay muchas situaciones, tanto al interior como al exterior de la disciplina matemática, en los que los procesos de “hacer” y “deshacer” nos ayuda a organizar nuestras actividades y a entender cómo podríamos revertir un proceso. En las matemáticas esto es un asunto de particular importancia, ya que muy frecuentemente es importante el saber cómo revertir una operación. A continuación se ofrecen algunos ejemplos del exterior (situaciones comunes de la vida diaria) y del interior de la disciplina matemática.

- Los transportes escolares recogen y dejan a los niños cada mañana. Lo usual es que las rutas sean organizadas en rutinas desde el “primero que recogen hasta el último que dejan”.
- Cada mañana al vestirse se pone uno los calcetines y luego los zapatos y, por la noche, se quita uno los zapatos y luego los calcetines.
- Si le sumas 3 a un número y obtienes 724, puedes obtener el número original revirtiendo el proceso, es decir, restando 3 de 724.

Hay ocasiones en que las cosas que hacemos no pueden ser deshechas:

- Si la tapadera del recipiente con el que está sazonando su comida con pimienta se cae, no hay mucho que hacer para deshacer el proceso.
- Si usted mezcla una tapadera de detergente en la tina del agua de la lavadora, seguro es que le costará mucho trabajo revertir el proceso a sus componentes originales.
- Si restamos 10 unidades a un número y luego multiplicamos por sí mismo al resultado, no nos será posible encontrar con certeza el número original mediante el simple expediente de deshacer lo hecho.

Problema A1

¿Cómo puede usted justificar el que no sería posible encontrar de manera certera el número original en la regla numérica que dimos en el párrafo anterior, en el que restamos diez unidades a un número y luego ese número es multiplicado por sí mismo?

Problema A2

Proporcione algunos ejemplos de enseñanza, de las matemáticas o de cualquier otro contexto en donde intervengan el hacer y el deshacer.

http://www.saboralgebra.com/

Problema A3

De un ejemplo de algo que usted querría deshacer, pero que es imposible hacerlo.

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 3, Tema B, Actividad 1**Deshaciendo Algoritmos**

Un algoritmo es una receta o una descripción de un conjunto de pasos mecánicos para ejecutar una tarea. Por ejemplo, usted podría tener un algoritmo para preparar un emparedado de jamón y mermelada.

En la era de la computación, se ha visto incrementada la importancia de los algoritmos matemáticos. Los programas de computadora están escritos esencialmente en forma de algoritmos usando lenguajes desarrollados especialmente para que las computadoras lo ejecuten. He aquí un algoritmo matemático (llamémosle *Algoritmo A*):

- Tome un número (ésta es la entrada)
- Duplíquelo
- Súmele dos unidades
- Divida el resultado por 2
- Substraiga 7 unidades al número obtenido
- Multiplique el resultado por 4 (esta es la "salida")

Problema B1

En los casos siguientes, use el *Algoritmo A*, para calcular lo requerido:

- Si la "entrada" al proceso es 9, ¿cuál es la "salida" correspondiente?
- Si la "entrada" al proceso es 10, ¿cuál es la "salida" correspondiente?
- Si la "entrada" al proceso es n , ¿cuál es la "salida" correspondiente?
- Si la "salida" del proceso es 28, ¿cuál fue la "entrada"?
- Si la "salida" del proceso es 32, ¿cuál fue la "entrada"?
- ¿Qué "entrada" produce una "salida" de 48?
- ¿Qué entrada produce una "salida" de 36?

Problema B2

¿Qué estrategias usó para dar respuesta para dar respuesta a las partes (d) y (g) del Problema B1?

Problema B3

Usando un lenguaje similar a la descripción del *Algoritmo A*, describa un algoritmo (llámele *Algoritmo B*) que deshaga (revierta) lo hecho por el *Algoritmo A*. Esto significa que si usted somete un número (como "entrada") al proceso enunciado por el *Algoritmo A* y luego la "salida" de este proceso es sometida al proceso enunciado en el *Algoritmo B*, entonces usted debiera obtener como "salida" de este segundo proceso al número que originalmente fue tomado como "entrada" al *Algoritmo A*.

Problema B4

Y con referencia al *Algoritmo A*, ¿revierte lo propuesto por el *Algoritmo B*? Esto es, si usted somete un número al proceso propuesto por el *Algoritmo B* y luego la salida de esto es considerada como entrada al proceso propuesto por el *Algoritmo A*, ¿obtuvo usted el número con el que dio inicio?

<http://www.saboralinea.com/CV>

Sección 3, Tema C, Actividad 1

Máquinas Funcionales

Cuando pensamos en "entradas" y "salidas", estamos pensando en los algoritmos como *procesos funcionales*: Usted da "entrada" a un número y lo somete al proceso algorítmico, sigue los pasos prescritos y obtiene una "salida".

Para que ésta idea de procesos funcionales nos conduzca acertadamente a una función, el algoritmo propuesto debiera cumplir dos condiciones:

1. Ser *consistente*, es decir que cada vez que usted someta al proceso la misma "entrada", el algoritmo le proporcione la misma "salida"
2. Tener una "salida" única, esto es cada "entrada" debe producir exactamente una posible "salida".

Algunos profesores gustan de usar la metáfora de una pequeña máquina para representar a un algoritmo o función. Una máquina para sumar podría lucir así:

Si usted proporciona al número 5 como una "entrada" en la tolva izquierda y 4 en la tolva izquierda, ¿Cuál será la "salida" por la parte baja? Tómese unos minutos y practique el dibujo o bosquejo de sus propias máquinas procesales.

Algunas veces deseamos que nuestra máquina sume el mismo número en cada ocasión. Si quisiéramos que nuestra máquina sumara 3 en cada ocasión, podríamos representarlo con el número 3 como un sumando constante por defecto en una figura como la siguiente:

También podemos enlazar procesos de dos máquinas diferentes para hacer una red de procesos, de tal manera que la "salida" de una vaya a dar a la tolva de entrada de otra, como se indica en la siguiente figura:

Si aplicamos estos procesos enlazados uno a continuación del otro, es relativamente sencillo precisar que si tomamos al 0 como "entrada",

http://www.saboralgebra.com/

obtendremos 3 como una "salida" de la primera máquina y, que después de someter al 3 ahora como una "entrada" a la segunda máquina, obtendremos finalmente 6 como la "salida" final de ambos procesos, uno a continuación del otro.

Describe una máquina que haga el proceso de forma que deshaga lo propuesto en ésta última gráfica.

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 3, Tema C, Actividad 2

Manipulando una Máquina Funcional

Revise por favor este algoritmo (llamémosle *Algoritmo C*)

- Tome un número (ésta es la "entrada")
- Multiplíquelo por dos
- Sume tres unidades a la respuesta anterior
- Multiplique el resultado por 10
- Sume 6 unidades
- Finalmente, divida por 2

Describa una serie de máquinas funcionales enlazadas o haga una copia de la red de máquinas funcionales en la figura siguiente para ayudarle a resolver los problemas C1 – C5.

Problema C1

Si la entrada del Algoritmo C es 3, ¿Cuál es la salida?

Problema C2

Si la salida del Algoritmo C es 88, ¿podría usted determinar cuál fue la entrada al proceso? ¿Cómo lo hizo?

Problema C3

Determine el *Algoritmo D* que deshace lo propuesto por el *Algoritmo C*. ¿Cómo podría ayudar este algoritmo a resolver el problema C2?

Problema C4

Imagine que el *Algoritmo C* y el *Algoritmo D* están conectados para formar una sucesión de procesos. ¿Qué le sucedería a un número usado como entrada a esta sucesión? Piense sobre esto y, si lo necesita, pruebe con los casos particulares que considere pertinentes.

http://www.saboralgebra.com/

Problema C5

Intente producir una secuencia de procesos funcionales que le proporcione las siguientes salidas: 59, 216, 15625, 7280, 0.12345. Como un reto adicional, use el menor número posible de transformaciones.

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 3, Tema C, Actividad 3

Secuencias de Algoritmos y su reversibilidad

Regresemos por un momento al *Algoritmo A* con el que trabajamos el Tema B. Examine la siguiente secuencia de algoritmos y de respuesta a los Problemas C6-C10.

Problema C6

Suponiendo que sometemos el número 7 a esta secuencia de procesos, ¿Qué es lo que vamos a obtener como salida?

Problema C7

Imagine que en una corrida de la cadena de procesos algorítmicos, obtuvimos como salida el número 8. ¿Cuál habrá sido el número de entrada?

Problema C8

Suponiendo que salió 100 después de esta sucesión de procesos algorítmicos, ¿Podría usted revertir el proceso para saber qué número ingresó como entrada?

Problema C9

Dibuje una secuencia de procesos para mostrar el *Algoritmo B*, definido como el algoritmo que "deshace" al *Algoritmo A*.

Problema C10

Imagine ahora que conecta la tolva de salida del *Algoritmo A* a la tolva de entrada del *Algoritmo B*. Ahora tiene usted una gran secuencia de procesos. ¿Qué produciría esto en un número que ingresara a la secuencia?

http://www.saboralgebra.com/

Problema C11

Suponga que alguien le da un algoritmo.

- a) Describa un proceso general que permita que usted construya un nuevo algoritmo que deshaga el que le dan.
- b) ¿Puede usted imaginar un algoritmo para el cual su método no trabaje?

<http://www.sopora-en-lina.com/CV>

Sección 3, Tema D, Actividad 1

Juegos Numéricos

He aquí un ejemplo de juego numérico:

- Tome un número
- Súmele 3 unidades
- Duplique su respuesta
- Substraiga 4 unidades
- Finalmente, multiplique por 3

Problema D1

Dibuje una secuencia algorítmica y úsela para dar respuesta a las siguientes preguntas:

- a) Si el número elegido al inicio es 3, ¿cuál será el número final?
- b) Si el número elegido al inicio es 5, ¿cuál será el número final?
- c) Si el número elegido al inicio es 12, ¿cuál será el número final?
- d) Si el número elegido al inicio es 38, ¿cuál será el número final?
- e) Si el número elegido al inicio es n , ¿cuál será el número final?
- f) Si María obtuvo como resultado final el 48, ¿qué número eligió al principio?
- g) Si José obtuvo el número 30, ¿qué número eligió para dar inicio?

Problema D2

Construya un algoritmo que le permita a usted encontrar el número que alguien eligió al principio en el Problema D1 suponiendo que usted conoce qué número obtuvo al final.

Problema D3

He aquí otro juego numérico:

- Tome un número
- Súmele 3 unidades
- Duplique su respuesta
- Sume ahora el número original
- Sustraiga 4 unidades
- Finalmente, multiplique por 3

Use el algoritmo definido para dar respuesta a las siguientes preguntas:

- a) Si el número elegido al inicio es 3, ¿cuál será el número final?

<http://www.saboralgebra.com/0>

- b) Si el número elegido al inicio es 5, ¿cuál será el número final?
- c) Si el número elegido al inicio es 12, ¿cuál será el número final?
- d) Si el número elegido al inicio es 38, ¿cuál será el número final?
- e) Si el número elegido al inicio es n , ¿cuál será el número final?
- f) Si María obtuvo como resultado final el 48, ¿qué número eligió al principio?
- g) Si José obtuvo el número 30, ¿qué número eligió para dar inicio?
-

Problema D4

Trate de hacer un dibujo para la secuencia algorítmica en el Problema D3. ¿En qué es ésta diferente de la secuencia en el Problema D1?

Problema D5

Otro juego numérico,

- Elige un número
- Multiplícalo por 3
- Súmale 5
- Multiplícalo por 2
- Sustraiga 6 veces el número original
- Súmele 4
- Finalmente, divídalo por 2

Use este algoritmo para dar respuesta a las siguientes preguntas:

- a) Si el número elegido al inicio es 3, ¿cuál será el número final?
- b) Si el número elegido al inicio es 5, ¿cuál será el número final?
- c) Si el número elegido al inicio es 12, ¿cuál será el número final?
- d) Si el número elegido al inicio es 38, ¿cuál será el número final?
- e) Si el número elegido al inicio es n , ¿cuál será el número final? ¿puede usted explicar porqué?
- f) Si Lucía obtuvo como resultado final el 7, ¿qué número eligió al principio?
-

Problema D6

¿Qué estrategias usó usted en los problemas D3(f) y D3(g)? ¿Porqué estas son diferentes de las usadas en los problemas D1(f) y D1(g)?

Problema D7

Describe otro juego numérico que proporcione la misma clase de salidas que el juego del problema D5.

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 3, Tema E, Actividad 1

Otra Clase de Funciones

Hasta ahora, hemos introducido a las funciones como algoritmos o como máquinas para transformar números. Éstas toman un número de "entrada" y proporcionan una "salida" después de aplicar las operaciones indicadas.

En realidad, una función es un tipo especial de relación entre una variable de entrada y una de salida, en la cual se obtiene exactamente un valor de salida para cada entrada.

No obstante, merece un comentario especial el hecho de que tanto los conceptos de relación como el de función rebasan el ámbito de la disciplina matemática y que, por tanto, no todas las funciones tienen que ver con números, ni todas las funciones necesitan seguir un algoritmo para su cómputo. En el párrafo siguiente se describen algunos ejemplos de relaciones que son funciones y de otras que no lo son y/o en todo caso, se pretende dejar en claro que su cualidad no es necesariamente numérica.

Las siguientes relaciones son funciones.

Entrada: un entero

Salida: clasificación de la entrada como par o impar

Entrada: el número de licencia para conducir de una persona

Salida: la fecha de nacimiento de la persona

Entrada: el nombre de un estado de la República Mexicana

Salida: la capital de ese estado

Entrada: la longitud del lado de un cuadrado

Salida: el área de ese cuadrado

Entrada: una palabra

Salida: la primera letra de esa palabra

Problema E1

Para cada una de las funciones descritas en el párrafo anterior, haga una tabla con unos 5 o 6 renglones para que escriba las entradas y salidas correspondientes. Explique por qué para cada posible entrada hay sólo una salida posible.

Problema E2

Considerando cualquiera de sus tablas, ¿tiene usted salidas repetidas? Esto es, ¿tiene usted dos diferentes entradas asociadas con la misma salida?

Las siguientes relaciones no son funciones.

Entrada: un número

Salida: un número menor que la entrada

Entrada: un número entero

Salida: un factor de la entrada

Entrada: una persona

Salida: el nombre del abuelo de esa persona

Entrada: el nombre de una ciudad

Salida: el estado en el que puede ser encontrado

Entrada: la longitud del lado de un rectángulo

Salida: el área de tal rectángulo

Entrada: una palabra

Salida: la misma palabra con las letras en otro arreglo

Problema E3

Para cada una de las relaciones antes descritas, haga una tabla con 5 o 6 renglones para los pares de entradas y salidas correspondientes. Explique porqué para algunas entradas puede haber más de una posible salida.

Problema E4

Establezca cuatro ejemplos más de relaciones que sean funciones (dos numéricas y dos no numéricas) y otros tantos ejemplos de relaciones que no sean funciones. Para cada una de las relaciones establecidas (ocho en total) explique el porqué son o no son –en su caso- funciones.

Los problemas en la Parte E fueron tomados de *IMPACT Mathematics Course 3*, desarrollado por Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/ McGraw-Hill, 2000), p. 489.

http://www.saboralgebra.com/CA

Sección 3, Tema E, Actividad 2

Otra Clase de Funciones

La siguiente función que exploraremos es llamada la función "Prima". La mayoría de ustedes recordaran que un número primo es un número entero positivo que, a lo más, tiene al uno y a sí mismo como factores. 7, 13 y 29 son ejemplos de números primos. ¿Puede usted escribir la serie de los primeros 10 números primos?

La función "Prima" toma valores enteros positivos como entradas y como salidas produce *sí* o *no* –*sí* en el caso en que el número elegido sea primo, y *no* si la entrada no es un número primo. Use la información de la que dispone acerca de las funciones y los números primos para dar respuesta a los problemas E5-E11.

Problema E5

- a) Si la entrada es 3, ¿cuál es la salida?
- b) Si la entrada es 2, ¿cuál es la salida?
- c) Si la entrada es 100, ¿cuál es la salida?
- d) Si la entrada es 1, ¿cuál es la salida?

Problema E6

Si la salida de la función "Prima" es *sí*, ¿Cuál podría haber sido la entrada?

Problema E7

Explique porqué "Prima" es una función

Problema E8

Si es posible, describa una función que revierta lo que hace la función "Prima". Esto es, si usted ingresa un número a la función "Prima" y luego ingresa este resultado a la función que acaba de crear, usted obtendrá el número original.

Problema E9

Consideremos a la función "3" como aquella que acepta números reales como entrada y siempre proporciona al número 3 como salida.

- a) Si la entrada es 17, ¿cuál es la salida?
- b) Si la entrada es -2, ¿cuál es la salida?
- c) Si la entrada es 1.5, ¿cuál es la salida?

http://www.saboralima.com/

Problema E10

Si la salida es 3, ¿cuál podría haber sido la entrada?

Problema E11

Explique porqué "3" no es una función.

Problema E12

Si es posible, describa una función que revierta las salidas de la función "3". Esto es, si usted proporciona una entrada a la función "3" y luego toma la salida de este proceso y la ingresa en la función que usted propone, entonces obtendrá el número original.

Los problemas en la Parte E fueron tomados de *IMPACT Mathematics Course 3*, desarrollado por Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/ McGraw-Hill, 2000).

<http://www.sopora-en-lina.com/CV>

Sección 3, Tema E, Actividad 3

Otra Clase de Funciones

Algunas veces, las funciones pueden estar basadas en algoritmos, sin embargo, estos algoritmos podrían no tener números como entradas. He aquí un ejemplo, definamos al *Algoritmo M* como sigue:

- Tome un polígono cualquiera
- Encuentre el punto medio de cada lado del polígono
- Una con segmentos rectilíneos los pares de puntos medios ubicados en lados contiguos del polígono

He aquí cómo este algoritmo transforma a un pentágono:

Problema E13

Use el algoritmo M sobre tres triángulos diferentes. Escriba una descripción acerca de cómo resultó la salida con respecto a la entrada.

Problema E14

¿Cómo son entre sí el nuevo triángulo creado por el *Algoritmo M* y el triángulo original en lo que respecta a su tamaño, su forma y su posición?

Problema E15

Aplique el *Algoritmo M* a varios cuadriláteros.

Problema E16

- ¿Cree usted que el *Algoritmo M* es una función? En cualquier caso, explique su respuesta.
- ¿Podría usted describir un *Algoritmo* que revierta la transformación propuesta por el *Algoritmo M*?
- Escriba una descripción alternativa para el *Algoritmo M*

Los problemas en la Parte E fueron tomados de *IMPACT Mathematics Course 3*, desarrollado por Education Development Center, Inc. (New Cork: Glencoe/ McGraw-Hill, 2000).

http://www.saboralinea.com/CI

Sección 3, Tarea

Tarea

Problema T1

Invente un juego numérico como el del Problema D1. Construya una secuencia de transformaciones que le permita figurar cuál será la salida para cualquier número. Dibuje una nueva secuencia que permita encontrar el número original si usted sabe cuál fue el resultado final de la primera. Ensaye con alguien más.

Un ejemplo de juego numérico:

- Tome un número
- Súmele 3 unidades
- Duplique su respuesta
- Sustraiga 4 unidades
- Finalmente, multiplique por 3

Problema T2

Para cada una de las siguientes descripciones, explique como decidió si es o no una función.

- Entrada: un círculo. Salida: la razón de la circunferencia al diámetro
- Entrada: un equipo de futbol soccer. Salida: un miembro del equipo
- Entrada: un CD. Salida: una canción en el CD

Problema T3

Gabriela y Benjamín están intentando decidir si $y = x^4$ es una función. Si representamos a esta ecuación como un algoritmo, ésta es equivalente a tomar como entrada a un número x , y luego multiplicar cuatro veces por sí mismo a ese número.

Entrada: $x=2$

Salida: $y=2x2x2x2=16$

http://www.saboralima.com/

$$y = x^4$$

Benjamín dice: Yo no creo que ésta sea una función, porque si pongo 2 como entrada, tengo una salida de 16, y si pongo -2 como entrada también obtengo 16. Así que tenemos dos salidas iguales.

Gabriela dice: Yo creo que sí es una función, porque si hago una tabla algunas veces aparece un número repetido en la columna de "Salida", pero enseguida de cualquier entrada sólo aparece una salida.

Entrada	Salida
0	0
1	1
2	16
3	81
2/5	16/625
-1	1
-2	16

¿Quién está en lo correcto, Benjamín o Gabriela? Si $y = x^4$ es una función, ¿Cómo llegó a concluirlo?

Los problemas T4-T7 están relacionados con la *recursividad*, un proceso que puede ser realizado a cualquier función en la que la salida es al mismo tiempo la entrada. Cuando se aplica una función de manera recursiva, se aplica una y otra vez usando en cada ocasión la salida de la operación anterior como una entrada. La recursividad se puede usar como una técnica muy importante para resolver ecuaciones aproximadamente en los casos en que los métodos algebraicos típicos no funcionan, y también es usada para modelar muchos problemas de la vida cotidiana como el crecimiento de la población y el cambio de clima.

Un ejemplo:

Entrada: un número real

Salida: la mitad de ese número

Empiece con eligiendo como entrada el número 20. La primera salida es 10. Ahora use esa salida como una nueva entrada. La segunda salida del proceso es 5. Use 5 como la siguiente entrada y se obtiene una salida de 2.5. Y así sucesivamente podemos seguir usando esta función de manera recursiva.

Problema T4

Use la función descrita en el párrafo anterior y tome como primera entrada al número -16. ¿Cuáles son las primeras cinco salidas recursivas de la función? ¿Qué ocurrirá con el valor de las salidas si este proceso recursivo se continúa para siempre?

Problema T5

Construya una sucesión de máquinas funcionales que sumen 1 a la entrada y que luego al resultado de esto lo dividan por 3. Use esta sucesión de funciones recursivamente, e itere la función sobre sus salidas al menos 10 veces para cada entrada. Describa sus observaciones acerca de lo que está ocurriendo.

http://www.saboralgebra.com/

Se llama "punto fijo" de una función recursiva al valor que ingresa como entrada al proceso y que resulta él mismo como valor de la salida del proceso. Por ejemplo, si tenemos un algoritmo que sustrae 3 de un número y luego lo multiplica por 2, el número 6 como entrada al proceso nos devuelve al 6 como salida del proceso, así pues diremos que 6 es un punto fijo.

Problema T6

Encuentre cualquier punto fijo de los siguientes algoritmos. Podría no haber alguno, o bien podría haber más de uno.

- a) Sume 1 y luego divida por 3
- b) Sustraiga 6 y multiplique por 3
- c) Sume 6
- d) Multiplique la entrada por sí misma
- e) Sume 12 y divida por 4
- f) Multiplique la entrada por sí misma y sustraiga 6 unidades

También es posible, desde luego, usar recursivamente a funciones que actúen sobre formas geométricas. He aquí un ejemplo,

De inicio con un triángulo con base horizontal. Encuentre el punto medio de cada lado del triángulo y conéctelos con segmentos rectilíneos. Repita este proceso con cada triángulo con base horizontal que se obtenga en la salida.

He aquí el inicio del proceso recursivo para esta función:

http://www.saboralgebra.com/

Problema T6

Elija su propio triángulo. Aplique la función dada más arriba al menos tres veces. Describa cómo están relacionadas las salidas una con otra.

El problema T3 ha sido tomado de *IMPACT Mathematics Course 3*, desarrollado por Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/ McGraw-Hill, 2000). P. 492

El problema T3 fue tomado de *IMPACT Mathematics Course 3*, desarrollado por Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/ McGraw-Hill, 2000). P. 505

<http://www.sosparaenlinea.com/cv>

